

УДК 342.7

Матат Андрій Володимирович –
аспірант юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
(Україна, Київ, вул. Володимирська, 60)
ORCID ID: 0000-0002-1198-0505

Andrii V. Matat –
PhD student, Faculty of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-1198-0505

Людська гідність як правова цінність у німецькій доктрині: ракурс проблематики

Дослідження присвячене категорії людської гідності, яка представлена як цінність у німецькій правничій доктрині. З метою визначення ціннісної характеристики гідності людини, проаналізовано матеріали як наукових розробок, так і практичних прикладів. Таким чином, проведено аналіз конституційного регулювання людської гідності за положеннями Основного Закону ФРН та розглянуто доктринальні підходи, які розкривають значення гідності у праві. Крім того, приділено увагу захисту людської гідності органом конституційної юрисдикції – Федеральним Конституційним Судом Німеччини.

Ключові слова: людська гідність, гідність у праві, правова цінність, демократія, німецька правнича доктрина.

Исследование посвящено категории человеческого достоинства, которая представлена как ценность в немецкой юридической доктрине. С целью определения ценностной характеристики достоинства человека, проанализированы материалы как научных публикаций, так и практических примеров. Таким образом, проведен анализ конституционного регулирования человеческого достоинства, ссылаясь на положения Основного Закона ФРГ. Рассмотрены доктринальные подходы, раскрывающие значение достоинства в праве. Кроме того, обращено внимание на защиту человеческого достоинства органом конституционной юрисдикции – Федеральным Конституционным Судом Германии.

Ключевые слова: человеческое достоинство, достоинство в праве, правовая ценность, демократия, немецкая юридическая доктрина.

A.V. Matat Human Dignity as a Legal Value in German Doctrine: a Perspective on the Issue

This article devotes to the study of human dignity in law. To determine the value characteristics of human dignity, the materials of both scientific developments and practical examples are analyzed. Thus, the paper analyses the constitutional regulation of human dignity according to the Basic Law for the Federal Republic of Germany and the doctrinal approaches that reveal the importance of dignity in law. Besides, the author pay attention to the protection of human dignity by the Federal Constitutional Court of Germany.

The current law of developed countries is formed under the influence of various historical moments. For each state, the periods of historical processes have their characteristics and consequences.

The focus is on the universal concept of human dignity, which is the value base for current democratic countries. The issue of human dignity cannot research without the German`s legal approach. It is in the German legal system that human dignity can be distinguished as a legal value.

The universality of human dignity should be explained by the approaches laid down in German doctrine. For the social sciences, especially law, human dignity is an important context in the current world. However,

human dignity focuses on both the legislative level of guarantee (first of all, constitutional level) and practically depends on the specifics of implementation (first of all, judicial protection).

Finally, the investigation contains necessary conclusions enabling the author to prove the motivation in researching the outlined topic. Specifically, human dignity is an important issue for current democracy and a very specific conception in the general theory of law as well as in the constitutional law. So, this article aims to contribute to the growing more scientific papers which are highlighting the options for the effective protection of human rights.

Keywords: *human dignity, the dignity in law, legal value, democracy, German legal doctrine.*

Постановка проблеми. Сучасне право розвинених держав формувалось під впливом різних історичних подій, а також продовжує розвиватись в умовах сучасних процесів. Для кожної окремої держави, періоди історичних процесів завжди мають свої індивідуальні характеристики. Разом з тим, якщо звернутись до конкретного прикладу, такі особливості можна визначити конкретно.

Зосередимо увагу на універсальній концепції людської гідності, яка є ціннісною засадою для сучасних демократій. Так, досліджуючи гідність людини як правову категорію не можна обійти стороною підходи, наявні у німецькій правничій доктрині. Адже саме у правовій системі Німеччини, в контексті особливостей її структури, виділяється людська гідність як правова цінність.

Універсальність людської гідності, видається, також слід пояснювати тими підходами, які закладені у німецькій доктрині. Не заперечуючи дані інших суспільних наук відносно людської гідності, для права досліджувана концепція є визначальним критерієм в сучасних умовах. Крім того, гідність людини фокусується як на законодавчому (передовсім конституційному) рівні гарантування, а у практичному сенсі залежить від особливостей реалізації (передовсім судового захисту).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для правничої науки та відповідних досліджень, людська гідність відіграє важливу роль. Оскільки інтерес до цієї категорії можна віднайти у більшості наукових праць, присвячених проблемам прав людини.

Слід відзначити, що людська гідність є предметом дослідження різних галузей права [1], оскільки зазначена категорія має універсальний характер для правової системи в умовах демократії.

Багатоаспектний характер людської гідності науковці розкривають з таких позицій, зокрема як: філософсько-правової концепції (Бачинін В., Гришук О.), правової цінності та принципу права (Барак А., Головатий С., Гришук О., Мельник М., Погребняк С., Рабінович П., Савчин М., Шевчук С.), права людини (Совгіря О., Шишкіна Е., Шукліна Н.) тощо.

Окремо також виділимо німецьких науковців, дослідження яких склали основу нашого аналізу: Гердегена М., Дюрига Г., Мертена Д.

Новим комплексним дослідженням людської гідності в українській правничій доктрині є монографія професорки Гришук О. на тему «Філософія конституційних цінностей» (Київ, 2019 року) [2], основний фокус предмету її дослідження зосереджується на людській гідності.

Метою представленої розвідки є з'ясування ракурсу проблеми людської гідності як правової цінності на прикладі підходів, викладених у німецькій доктрині. Реалізація зазначеної мети досягається виконанням таких **завдань**: по-перше, проаналізувати деякі положення сучасної німецької доктрини про людську гідність та, по-друге, розглянути ціннісну особливість гідності людини у праві.

Виклад основного матеріалу. Говорячи про людську гідність як предмет правового регулювання – передовсім у конституційно-правовому контексті, – слід звернутись до німецької правничої думки, в якій ґрунтовно вивчено дану проблематику.

В німецькій доктрині людська гідність в різний час досліджувалась по-різному, формуючись спочатку як ідея, а вже згодом – як окрема теорія. На сьогоднішній день, людську гідність розуміють як основну цінність, а також як принцип у конституційному праві Німеччини. За наслідками Другої світової війни, яку породив нацистський режим, людська гідність постала як

безпеліційна умова вищого порядку в німецькому праві. Так, у прийнятому Основному Законі ФРН 23 травня 1949 року, перша стаття присвячена питанню захисту людської гідності:

«(1) Гідність людини є недоторканною. Поважати та захищати її є обов'язком усіх державних органів.

(2) Таким чином, німецький народ відстоює права людини як непорушні та невідчужувані, і як основу людської спільноти, миру та справедливості у світі.

(3) Наступні основні права пов'язують законодавчу, виконавчу та судову владу як безпосередньо діюче право» [3].

Таким чином, людська гідність постає як ціннісна орієнтація для німецького права, а також є об'єктом конституційного захисту та охорони. Закріплюючи людську гідність на рівні першого розділу та першої статті конституційного тексту – сформовано чіткий та визначений підхід до розуміння не лише людини як суб'єкта права, а також її гідності та основних прав, що виступають цінностями у правовій системі Німеччини.

З цього приводу, слід покликатись на думку Матіаса Гердегена (Matthias Herdegen), викладену в коментарі до Основного Закону ФРН. З точки зору людської гідності як найвищої конституційної цінності вчений зазначає, що «припис про визнання людської гідності перебуває на вершині розділу, присвяченого основним правам. Антропоцентрична спрямованість Основного закону твердо продовжується в безпосередній чинності основних прав, які зв'язують всі гілки державної влади (абзац 3 статті 1 Основного закону). Включення гарантії людської гідності за допомогою правила абзацу 3 статті 79 в «режим вічності» Основного закону зміцнює позицію людської гідності як найвищої цінності Конституції» [4, Rn. 4].

Головним чином, людська гідність має в собі елемент особистої гідності, що вирізняється у статусі фізичної особи – носія основних прав від прав юридичних осіб, у яких відсутня особиста гідність. Відтак, юридичні особи не підлягають захисту людської гідності. Німецький дослідник Детлеф Мертен (Detlef Merten), вивчаючи людську гідність у контексті особистісної гідності особи, зазначав про те, що «подібним чином Основний закон через

високоіндивідуальний характер захищених ним цінностей не захищає існування й цілісність юридичної особи» [5]. В цьому, власне, можемо побачити особливість людської гідності, яка виступає елементом індивідуальної автономії фізичної особи.

Понад тим вважається, що засадничою основою для німецького права щодо визнання людської гідності цінністю, слід шукати у переосмисленій філософії Іммануїла Канта, яка надала потужний імпульс до системно-ціннісного мислення в німецькому державному праві. Також, систематичне місце гарантії людської гідності на чолі розділу Конституції, присвяченого основним правам (і Основного закону в цілому) і архітектура статті 1 Основного закону – разом з послідовним поєднанням застереження людської гідності і зобов'язань щодо прав людини (абзац 2), і систематичний зв'язок з претензією на чинність «наступних» основних прав у стосунках з будь-якою публічною владою (абзац 3) – отримало під впливом й далі триваючого враження від терору націонал-соціалістичного режиму. А саме Гюнтер Дюріг (Günter Dürig) вивів зі статті 1 Основного закону цілісну, замкнену в собі «систему цінностей і претензій». Відповідно до якої, суб'єктивні права є результатом не лише об'єктивно-правової гарантії людської гідності, а з прав на свободу та рівність, що виведені з неї і містяться в розділі основних прав [4, Rn. 21].

Неабияку роль у формуванні ціннісної характеристики людської гідності у німецькому праві слід віднести Федеральному Конституційному Суду ФРН. Адже питання охорони та захисту людської гідності практично залежить від того, наскільки Суд активно послуговується у своїх рішеннях аргументацією на користь людської гідності. На прикладі Німеччини можна зауважити, що практика Федерального Конституційного Суду переконливо демонструє наведені вище тези про людську гідність як цінність, що пронизує конституційний лад держави.

До прикладу, слід навести відоме Рішення Федерального Конституційного Суду ФРН від 15 лютого 2006 року (BVerfGE 115, 118), предметом якого був аналіз норми Закону про авіацію, яка надавала можливість збройним силам збити захоплений літак терористами.

Так, у вказаному Рішенні Суд дійшов висновку про те, що положення 2 абзацу 2 і положення 1 абзацу 3 статті 35 Основного закону, які регламентують застосування збройних сил в боротьбі з природними катастрофами або в особливо складних аварійних ситуаціях, не дозволяють Федерації застосовувати збройні сили з використанням спеціальної бойової зброї. Більше того, абзац 3 § 14 Закону про авіаційну безпеку не сумісний з конституційним правом на життя і з гарантією людської гідності, якщо в результаті застосування збройних сил зазнають шкоди неповинні в злочині люди, що знаходяться на борту повітряного судна. Зазначені особи стають виключно об'єктами, оскільки держава позбавляє їх життя заради порятунку інших людей; їм відмовляють в людській цінності. Таким чином, було задоволено конституційну скаргу чотирьох адвокатів, патентного повіреного і капітана повітряного судна, які звернулися до Суду безпосередньо зі скаргами про неконституційність положень зазначеного закону [6, с. 46].

Це лише одне із Рішень Федерального Конституційного Суду ФРН, яке показує підхід Суду до вирішення питання про конкуренцію цінностей – людської гідності та права на життя. Крім того, стаття 1 Основного Закону ФРН виступає фільтром, яким послуговується Суд при розгляді тої чи іншої справи, захищаючи конституційні цінності та принципи.

Наостанок, слід зауважити, що на рівні розуміння людської гідності правовою цінністю, не варто забувати про те, що практичною

стороною цього питання виступає розуміння людської гідності як принципу.

До прикладу, розглядаючи можливі порушення гідності через здійснення своїх свобод третіми особами судова практика ФРН вважає всі основні права «конкретизацією принципу людської гідності» і відтак вимагає ретельного пояснення причин, коли слід вважати «що використання основного права відбивається на недоторканності людської гідності» [4, Rn. 24].

Висновки. Підсумовуючи загальний огляд німецької доктрини стосовно характеристики людської гідності як правової цінності, слід відзначити певну особливість німецької системи права: на цінність людської гідності впливають як доктрина, так і судова практика. З точки зору гарантії і захисту людської гідності враховується те, що досліджувана категорія у праві є вищою конституційною цінністю.

Аналіз конституційного положення про людську гідність за Основним Законом ФРН дає можливість зробити висновок про наявність ієрархії конституційних цінностей. Так, людська гідність є вищою цінністю, порівнюючи її із системою основних прав людини та іншими конституційними цінностями.

Вирішальну роль для практичної реалізації людської гідності як правової цінності відіграє орган конституційної юрисдикції – Федеральний Конституційний Суд Німеччини, який розглядаючи питання відповідності закону або судового рішення Основному Закону ФРН, аналізує конкретну справу крізь призму захисту гідності людини.

Список використаних джерел:

1. Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року. Х.: Хмельницький університет управління та права, 2018. 411 с.
2. Грищук О.В. Філософія конституційних цінностей: монографія. К.: «Компанія ВАІТЕ», 2019. 416 с.
3. Basic Law for the Federal Republic of Germany URL: <http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.html>.
4. Herdegen Matthias, in: Maunz Theodor, Dürig Günter (Begr.), Grundgesetz, Kommentar, 88. Aufl., München: C.H. Beck, 2019, Art. 1 Abs. 1 Rn. 1-32.
5. Merten Detlef, Grundrechtlicher Schutzbereich, in: Merten, Detlef / Papier, Hand-Jürgen (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band III, §56, Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2009. S. 64-82.

6. Избранные решения Федерального Конституционного Суда Германии / отв. ред. Клаудиа Кроуфорд. М.: Инфотропик Медиа, 2018. 1028 с.

References:

1. Liudska hidnist i prava liudyny yak osnova konstytutsiinoho ustroiu derzhavy: zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii, m. Khmelnytskyi, 19-20 zhovtnia 2018 roku. Kh.: Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava, 2018. 411 s.

2. Hryshchuk O.V. Filosofiia konstytutsiinykh tsinnosti: monohrafiia. K.: “Kompaniia VAITE”, 2019. 416 s.

3. Basic Law for the Federal Republic of Germany URL: <http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm>.

4. Herdegen Matthias, in: Maunz Theodor, Dürig Günter (Begr.), Grundgesetz, Kommentar, 88. Aufl., München: C.H. Beck, 2019, Art. 1 Abs. 1 Rn. 1-32.

5. Merten Detlef, Grundrechtlicher Schutzbereich, in: Merten, Detlef / Papier, Hand-Jürgen (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band III, §56, Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2009. S. 64-82.

6. Yzbrannie reshenyia Federalnoho Konstytutsyonnoho Suda Hermanyy / отв. ред. Клаудиа Кроуфорд. М.: Инфотропик Медиа, 2018. 1028 с.